

El cuarzo rosa de calidad gema de Oliva de Plasencia, Cáceres.

Miguel Calvo Rebollar

Introducción

El cuarzo rosa es una de las variedades coloreadas menos comunes del cuarzo. Además, aunque compartan el color, el cuarzo rosa masivo y el que aparece en forma de cristales definidos deben considerarse realmente dos variedades distintas, ya que el origen del color es distinto, y aparecen en entornos geológicos y con condiciones de formación diferentes. Los cristales de cuarzo rosa son de tamaño pequeño, y aunque den lugar a espectaculares ejemplares de colección, no tienen prácticamente interés como material gemológico. Con el cuarzo rosa masivo sucede lo contrario, ya que se explota de forma más o menos formal en muchos lugares del mundo para obtener materia prima para la elaboración de objetos de decoración y, en el caso del material de mejor calidad, también para su talla como gema. Brasil es uno de los principales productores de

cuarzo rosa. Se consideran localidades clásicas las pegmatitas de Parelhas, Currais Novos y Oliveira de Brejinhos, en el campo pegmatítico de Borborema. En época reciente, dos de los yacimientos de cuarzo rosa explotados más intensamente en Brasil han sido la pegmatita de Taboa, en Rio Grande do Norte, y la pegmatita de Alto do Feio, en Pedra Lavrada, en el estado de Paraíba (Scholz et al., 2012). También existe cuarzo rosa de calidad en Namibia, especialmente en Rossing Mountains, Swakopmund. En India, Madagascar y Sri Lanka se obtiene también cuarzo rosa, generalmente en explotaciones informales. Hay que mencionar la aparición de ejemplares de cuarzo rosa con notable asterismo en las explotaciones de Varandalo Mountains, al SE de Antsirabé, en Madagascar. En España no se ha encontrado hasta el momento cuarzo rosa en forma de cristales, pero aparece cuarzo

Situación de las labores de explotación en la zona N de la antigua concesión «Alba 1a.». Actualmente, toda el área forma parte del permiso de investigación «Nerva».

Cuarzo rosa de Oliva de Plasencia. Este tipo corresponde a la mejor calidad obtenida en cuanto a color y transparencia. Altura del ejemplar, 7 centímetros.

rosa masivo en varias localidades. El yacimiento más importante, tanto por la calidad del material como por la cantidad existente en él, es el del grupo minero «Alba», situado a unos 2 km al N de Oliva de Plasencia (Cáceres). El siguiente en importancia es probablemente el del monte de A Curota, en el municipio de A Pobra do Caramiñal (La Coruña). También se ha encontrado ocasionalmente cuarzo rosa en Martínez (Ávila) y en otros lugares (Calvo, 2016), pero la calidad es muy inferior a la del mineral de Oliva de Plasencia. Otras localidades europeas con cuarzo rosa masivo son la cantera de Poschingerhütte, en Arnbruck (Alemania), la mina de mica de Grønøya, en Meløy (Noruega) y la pegmatita de Mata da Galinheira, en Vila Chã (Portugal).

Origen del color

Desde finales del siglo XIX se han planteado distintas hipótesis sobre el origen del color del cuarzo rosa, incluyendo la presencia de compuestos carbonosos, distintos cationes y estructuras de centros de color, así como inclusiones de minerales fibrosos (Dennen y Puckett, 1971). La causa del color del cuarzo rosa es distinta si se considera el de los ejemplares con cristales diferenciados o el del cuarzo rosa masivo. Los cristales de cuarzo rosa que aparecen en cavidades de pegmatitas deben su color a la presencia de centros de color con una estructura peculiar, un ion O⁻ situado entre átomos de fósforo y aluminio, presentes en el cuarzo como trazas. Estos centros de color se forman por acción de la radiación. El color de los cristales de cuarzo rosa es sensible al efecto del calor, y también palidece por la acción de la luz (Maschmeyer y Lehmann, 1983). El cuarzo rosa masivo suele aparecer formando el

núcleo de pegmatitas zonadas, y se forma a una temperatura elevada, de 400 a 700°C, en condiciones neumatolíticas. No se conocen en ningún yacimiento del mundo cristales diferenciados de cuarzo rosa asociados al cuarzo rosa masivo.

El cuarzo rosa masivo nunca es absolutamente transparente, sino que presenta un aspecto más o menos opalino o nebuloso. Por ello, se consideró hace ya bastantes años como hipótesis la presencia de un mineral en forma de fibras, que serían responsables de la turbidez y que generarían el color mediante el efecto Tyndall, señalando específicamente al rutilo, aunque sin pruebas sólidas (Dennen y Puckett, 1971). Para determinar la naturaleza de las inclusiones, Applin y Hicks (1987) disolvieron cuarzo rosa de Ruby Range, Montana (USA) con ácido fluorhídrico, recuperando en todos los casos una masa de fibras extremadamente finas, de color rosa, de un mineral cuyas propiedades eran semejantes a las de la dumortierita. Posteriormente, Goreva et al. (2001) estudiaron muestras de cuarzo rosa de 29 localidades distintas, encontrando en todas ellas el mismo mineral fibroso semejante a la dumortierita. Este mineral tiene color rosa por sí mismo, y aparece en el cuarzo como fibras extremadamente finas, de un grosor entre 0,1 y 0,5 micras, pero con longitudes probablemente superiores al milímetro. Probablemente se forma por exolución. Como ya se ha indicado, es semejante a la dumortierita, pero lo suficientemente distinto para ser considerado incluso como una especie distinta. La extrema delgadez de las fibras hace difíciles los estudios estructurales, por lo que todavía no se ha podido caracterizar adecuadamente, aunque se ha propuesto para él, informalmente, el nombre de

Cuarzo rosa de Oliva de Plasencia, facetado en dos tipos distintos de talla. El ejemplar de la izquierda tiene un diámetro de 1,8 centímetros y el de la derecha de 1,5 centímetros. Resulta evidente la presencia de inclusiones y defectos internos, inevitables en este material.

«dididumortierita» (Nadin, 2007). En el estudio de Goreva et al. (2001) no estaba incluido el cuarzo rosa de Oliva de Plasencia, aunque un trabajo posterior (Kibar et al., 2007) demostró que también contenía el mismo mineral fibroso semejante a la dumortierita.

El cuarzo rosa presenta un pleocroísmo bastante marcado entre dos tonos de rosa, muy claro y oscuro. Esto indica que las inclusiones no están distribuidas al azar, sino orientadas según planos cristalográficos. El cuarzo rosa pierde el color cuando se somete a tratamientos térmicos intensos, del orden de los 500°C, lo que también sucede (mucho más rápidamente) cuando se calienta el mineral fibroso extraído de él. La pérdida de color no se debe a la destrucción de centros de color, sino a la oxidación de las trazas de Fe²⁺ presentes en la dumortierita, que dan lugar al color rosa por un mecanismo de transferencia de carga con iones de titanio también presentes como traza. Esta oxidación es reversible cuando se calientan las fibras en atmósfera reductora, recuperándose el color rosa (Goreva et al., 2001). El efecto de la luz sobre el cuarzo rosa masivo ha sido también objeto de discusión. Aunque se ha indicado que en algunos casos el cuarzo rosa abandonado en

escombreras de antiguas explotaciones se vuelve blanco con el tiempo, parece que esto se debe a que el calentamiento por el sol provoca la expansión de las inclusiones gaseosas, creando microfracturas (Goreva et al., 2001). Para efectos prácticos, como el uso del cuarzo rosa masivo en objetos decorativos o como gema, el color puede considerarse totalmente estable.

El cuarzo rosa de algunos yacimientos (en los últimos años, han aparecido ejemplares procedentes sobre todo de Madagascar) presenta también a veces el fenómeno del asterismo, con estrellas de seis brazos y, muy raramente, de doce brazos. Este efecto se debe a la presencia de inclusiones orientadas, que por sus características son probablemente diferentes de las responsables del color (Schmetzer y Krzemnicki, 2006).

El cuarzo rosa de Oliva de Plasencia

Al N y NW de Oliva de Plasencia se encuentran una serie de filones de pegmatita, de dirección aproximada NE – SW, con grandes núcleos de cuarzo, encajados en granito de dos micas. Es posible que estos filones se conozcan desde antiguo, ya que en noviembre de 1554 se hizo merced a Diego de Ayala de las «canteras de

Cuarzo rosa de Oliva de Plasencia, de color intenso pero con bandas de color blanco. Altura del ejemplar 12 centímetros.

Sección de cristales de mica moscovita de la pegmatita con cuarzo rosa de la concesión «Alba 1ª». Oliva de Plasencia. Altura del ejemplar 8 centímetros.

«piedras de cristal» del término de Plasencia (González, 1832). En aquella época, «Plasencia» era uno de los sexmos en los que estaba dividida la actual provincia de Cáceres, y su territorio era muy superior al del municipio actual, incluyendo también el de Oliva de Plasencia.

La presencia de cuarzo rosa en esta zona se conoce al menos desde principios de la década de 1950, dado que Sos (1962) indica que en el año 1952 recibió un ejemplar de cuarzo rosa procedente de esta localidad. En 1967, el geólogo Jesús Balmaseda Guerrero, durante los estudios destinados a la elaboración de un plan de carreteras, observó la existencia de cuarzo rosa en alguno de esos filones, solicitando un permiso de investigación. En la década de 1970 se realizaron algunas labores de extracción, y en junio de 1985 se solicitaron las concesiones de explotación «Alba 1ª» y «Alba 2ª», que fueron tituladas en julio de 1986, y posteriormente se agruparon para formar el grupo minero «Alba». Uno de los filones, el situado a aproximadamente 1 km al NNE de la llamada Laguna del Estanco, a algo más de 2 km al N de Oliva de Plasencia, dentro de la concesión «Alba 1ª», se ha explotado de forma discontinua por la empresa «Minera Balmaseda» (MIBA). Las labores de extracción a escala industrial dieron comienzo en 1994. Ese año, según el «Panorama Minero» publicado por el IGME, se extrajeron, con medios manuales y mecánicos, sin utilizar explosivos, 44 toneladas de cuarzo rosa destinadas a la exportación y 20 toneladas que se comercializaron en España, procesándose para elaborar objetos de adorno en un taller situado en Móstoles. En

1995 y 1996 ya no se extrajo mineral. Tras la caducidad de las concesiones, en julio de 2010 el terreno fue declarado franco y registrable. Sobre la zona en la que se encuentra el yacimiento de cuarzo rosa, la empresa «Cosentino S.A.», solicitó en septiembre de ese año el permiso de investigación «Nerva», que le fue otorgado en febrero de 2012 y que continúa vigente.

En este yacimiento existen todavía reservas sustanciales de mineral de alta calidad. En los alrededores de esta pegmatita se encuentran otras menores, con el núcleo de cuarzo blanco y ocasionalmente con algunas zonas de color rosa, aunque generalmente pálido y de mala calidad. Una de ellas está situada a unos 400 metros al S de la labor principal, también dentro de la concesión «Alba 1ª». A unos 400 metros al SW de la «Laguna del Estanco», y a unos 100 metros al W se encuentran otros filones. En el segundo de éstos se llevaron a cabo algunas labores para extraer feldespato (predomina la albita, acompañada de microclina y sanidina), apareciendo también láminas de moscovita relativamente grandes.

El filón pegmatítico en explotación en la mina «Alba 1ª», subvertical, con morfología lenticular, tiene una corrida de unos 150 metros de longitud, y una potencia del núcleo de cuarzo de hasta 20 metros en la parte central, estando encajado en un granito porfídico de grano grueso. Además de cuarzo rosa aparece cuarzo lechoso y cuarzo ahumado. La zona exterior de la pegmatita está formada fundamentalmente por feldespato y mica de grano muy grueso; en el feldespato, que a veces está parcialmente caolinizado, predomina

Cuarzo rosa de Oliva de Plasencia, transparente con bandas paralelas turbias, debido a la presencia de inclusiones. Altura del ejemplar, 6 centímetros.

la albita, siendo habituales las estructuras perfiticas. La mica moscovita es también relativamente abundante, encontrándose como secciones de cristales que pueden alcanzar un tamaño de más de 10 centímetros, asociados fundamentalmente con cuarzo. Se han encontrado además, de forma ocasional, cristales toscos de berilo de color amarillento y tamaño centimétrico, masas cristalinas transparentes de fluorita de color verdoso o violáceo, cloritas, biotita, óxidos de hierro y de manganeso y trazas de minerales secundarios de uranio. La calidad del cuarzo rosa viene determinada por dos parámetros, la intensidad del color y la transparencia. A escala de yacimiento, el color está distribuido de forma muy irregular en el cuarzo, aunque suele ser más intenso en la zona central y en profundidad (ADARO, 1993). El color aparente, y especialmente la transparencia, depende también de la presencia de fracturas e inclusiones. La importancia de los defectos mecánicos sobre el color puede apreciarse muy bien mojando el material, lo que hace que el color se «vea» más intenso. Es muy frecuente que las masas de cuarzo rosa, independientemente de la intensidad de su color y de su transparencia global, estén cortadas por hojas internas de color blanco, formadas por la agrupación de inclusiones microscópicas. Estas hojas siguen probablemente planos cristalográficos en el cuarzo, y es habitual encontrar varias paralelas por zonas. La calidad del material obtenido en la explotación es, lógicamente, muy variable. Una parte importante es rosa pálido, con el color distribuido muy desigualmente, con muchas inclusiones y fracturas internas y zonas blancas y opacas. Este material puede utilizarse en forma de bloques como mampostería para construcciones decorativas, como se ha hecho por ejemplo en la fuente situada en el «Parque de San Antón», en Plasencia, junto al acueducto que da nombre al parque. El material con color atractivo, aunque sea totalmente opaco, da buen resultado en la elaboración de objetos de decoración,

Referencias

- ADARO (1993). *Minerales Gemológicos de Extremadura*. Mérida (Badajoz), Junta de Extremadura. 149 págs.
- Applin, K.R. y Hicks, B.D. (1987). Fibers of dumortierite in quartz. *American Mineralogist*, 72, 170-172.
- Dennen, W.H. y Puckett, A.M. (1971). On the chemistry and color of rose quartz. *The Mineralogical Record*, 2, 226-227.
- Calvo, M. (2016). *Minerales y Minas de España*. Vol. VIII. Cuarzo y otros minerales de la sílice. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Fundación Gómez Pardo. 399 págs.
- González, T. (1832). *Registro y Relación General de Minas de la Corona de Castilla*. Miguel de Burgos, Madrid. Vol. 1, pag. 573.
- Goreva, J.S., Ma, C. y Rossman, G.R. (2001). Fibrous nano-inclusions in massive rose quartz: The origin of rose coloration. *American Mineralogist*, 86, 466-471.
- Kibar, R., García-Guinea, J., Cetin, A., Selvi, S., Karal, T., Can, N. (2007) Luminescent, optical and color properties of natural rose quartz. *Radiation Measurements*, 42, 1610-1617.

como cajas, obeliscos, esferas, etc., y también produce interesantes ejemplares de colección. El de mejor calidad, con color homogéneo, puede utilizarse en la elaboración de piezas de bisutería, como cuentas de collar, cabujones o colgantes. Los ejemplares con asterismo, que han aparecido, aunque muy raramente, en esta localidad pueden cortarse y pulirse en superficies curvas orientadas para aprovechar este fenómeno. Ocasionalmente algunos fragmentos son lo suficientemente transparentes como para que se puedan tallar piezas facetadas de hasta 10 quilates, aunque es casi imposible que no presenten al menos algunas inclusiones o fracturas visibles a simple vista, y su color es bastante pálido. El bajo índice de refracción del cuarzo hace que las piedras facetadas tengan poco brillo interno, por lo que generalmente su aspecto es mejor cuando se utilizan tallas complejas o de fantasía que cuando utiliza una convencional con una tabla proporcionalmente grande. Por otra parte la opalescencia que siempre existe singulariza estas piezas y les da un atractivo peculiar.

La mina «Alba» es el único yacimiento de un mineral gema con posibilidades reales de explotación en España. El destino del material extraído ha sido en su mayor parte la exportación en bruto, por lo que se pierde el potencial valor añadido y los puestos de trabajo que crearía su procesado local. Es de esperar que en el futuro pueda cambiar esta situación.

Agradecimientos

Agradecemos la colaboración de Jesús Balmaseda, de la empresa «Minera Balmaseda», que ha sido esencial para poder llevar a cabo este trabajo.

Miguel Calvo Rebollar

Universidad de Zaragoza
calvob@unizar.es

- Ma, C., Goreva, J.S. y Rossman, G.S. (2002). Fibrous nano-inclusions in massive rose quartz: HRTEM and AEM investigations. *American Mineralogist*, 87, 269-276.
- Maschmeyer, D., y Lehmann, G. (1983). A trapped-hole center causing rose coloration of natural quartz. *Zeitschrift für Kristallographie*, 163, 181-186.
- Nadin, E. (2007). The secret lives of minerals. *Engineering & Science*, No. 1, 10-20.
- Schmetzer, K. y Krzemnicki, M. (2006). The orientation and symmetry of light spots and asterism in rose quartz spheres from Madagascar. *Journal of Gemmology*, 30, 183-191.
- Scholz, R., Chaves, M.L.S.C., Krambrock, K., Pinheiro, M.V.B., Barreto, S.B. y Menezes, M.G. (2012). Brazilian quartz deposits with special emphasis on gemstone quartz and its color treatment. En: *Quartz: Deposits, Mineralogy and Analytics*. (Götze, J. y Möckel, R., eds). Springer Geology. 139-190.
- Sos, V. (1962). Mineralogía de Extremadura. Estudio sobre especies, yacimientos y génesis. *Boletín del Instituto Geológico y Minero de España*, 73, 1-191.